

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
SÉPTIMO CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 115438/2025

Fecha de envío de la SCJN: 10/12/2025 23:40

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: VARIOS 2222/2025

Tipo de acuerdo: DESECHAMIENTO, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, REQUERIMIENTO DE TURNO NOTIFICACIÓN(REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN)

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/XXVIII/20850/2025

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción del órgano remitente: 11/12/2025 08:27

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 18/11/2025	(17) ORIGINAL	LEGIBLE
CONSTANCIA 1	(6) ORIGINAL	LEGIBLE
CONSTANCIA 2	(20) ORIGINAL	LEGIBLE
CONSTANCIA 3	(18) ORIGINAL	LEGIBLE

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcion281198.pdf
Secuencia: 8321072

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-11T14:27:43Z / 2025-12-11T08:27:43-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	bc 3c 84 86 b6 db 28 57 5b 35 77 1a 70 cf d3 10 d8 fc 2a f8 74 fa 0d b6 4f 2e 47 b7 93 c9 4a 52 b5 48 b4 cf e8 d8 f6 5d 0a 2e a2 2e bb 2a 94 d9 72 4f 80 fb 40 d8 f2 4d 38 6a 37 5b 61 30 3c f0 95 8d 61 ce e0 8a e4 7c 39 c0 6b 6b 2e a4 98 fa 67 8d 52 e8 55 8e 2f 93 85 2c b4 25 8c 87 93 76 72 ba 2d 45 cc 64 6b 8f 16 5a 98 de 8a 3e 50 dc 80 38 62 88 06 b9 4f e3 d5 9d de 51 e9 12 ad c1 95 45 9f 01 e6 3b 74 3e 48 4d a9 24 71 3d 04 2d 1d 61 80 79 b4 c0 5a 45 10 f6 97 b2 52 75 99 fc c8 bd 9c 38 e1 10 af 34 e4 b3 54 37 f3 d8 16 8d 6c 1b fe 69 8f 41 86 48 f3 8c 6f 1f b4 63 ed 47 21 50 8c 6f e4 46 90 5a e0 55 b9 be 93 73 98 df 59 34 00 2f 40 7e 28 eb fa c3 ac e9 0e 59 de 11 81 0c 72 4e 3f 39 bd 36 e0 18 9c fd 37 1d 6f bf b3 3b 6b 9e 8a 02 ba 47 de 32 f6 91 2c c6 a9 06			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-11T14:27:43Z / 2025-12-11T08:27:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-12-11T14:27:43Z / 2025-12-11T08:27:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	857124			
	Datos estampillados:	C068EF8D1D0FCBCCF70CAC2DA6D444C34BD5E01BCB02E14FEA7555FC1039C56A E0020B931FB5911CD0700A28C0B57E746BC6A1A30DDDF97B46CE0298427D934F			

c068ef8d1d0fcbccf70cac2da6d444c34bd5e01bcb02e14fea7555fc1039c56ae0020b931fb5911cd0700a28c0b57e746bc6a1a30dddf97b46ce0298427d934f